

INSTITUTO
LIBERTAD

VIETNAM COMO OPORTUNIDAD
EXTRAORDINARIA PARA EL
FUTURO DESARROLLO DE
CHILE

Rodrigo Andrés Saavedra Bórquez

2026

A inicios de los 90' Chile le señaló al mundo que estaba dispuesto a comerciar con todos y al siguiendo esa propuesta logró crecer de forma sostenida por tres décadas e ingresar a la OECD.

En el extremo opuesto del planeta Vietnam[1] siguió una ruta similar, inspirada en parte, en nuestro modelo económico.

Las reformas del Doi Moi (Renovación) de 1986 transformaron a Vietnam en una economía de mercado de orientación socialista, posicionándoles como el líder de crecimiento y reducción de la pobreza en su región.

Además, su pragmatismo económico y respeto por el derecho comercial le han asegurado recibir el mayor número de relocalización de manufacturas en Asia, superando las estimaciones por sus ventajas en costes de producción, resultando en que Vietnam lidere los espacios de economía y seguridad en ASEAN.

Por lo anterior no es de sorprender que Vietnam es cada vez más atractivo para la inversión extranjera gracias a su economía en rápido crecimiento, una población de más de 100 millones de habitantes y su ubicación estratégica.

Su economía se ha diversificado con la industria manufacturera, la electrónica, el sector textil y la agricultura como principales motores del PIB, alcanzando una tasa de crecimiento del PIB del 7,1% en 2024 y 6,2% en 2025.

Actualmente atrae inversión extranjera directa (FDI) en sectores de alta tecnología y busca inversionistas para ampliar su infraestructura, matriz energética y logística.

Como efecto indirecto, Vietnam está implementando importantes cambios normativos en 2025, impulsados por el deseo de simplificar la gobernanza, mejorar la eficiencia económica y fomentar la integración internacional.

No obstante, al ser una economía abierta al mundo, Vietnam al igual que Chile, está expuesta a los vaivenes del comercio mundial.

[1] El Banco Mundial declaró para 2025 el PIB nominal de Vietnam en US484B y Chile en US347B.

ANÁLISIS

Un análisis detallado de su integración a los mercados globales nos muestra lo siguiente: la Oficina General de Estadísticas del Gobierno de Vietnam declara que sus exportaciones aumentaron un 21,0 % interanual hasta alcanzar los US45.52B en abril de 2026.

A su vez, Observatorio de Complejidad Económica (OEC) declara que a diciembre de 2025.

Las principales exportaciones de Vietnam fueron computadores, productos eléctricos, repuestos y componentes electrónicos (US10.7B); maquinaria, componentes, herramientas e instrumentos industriales (US5.59B); teléfonos, teléfonos celulares y componentes (US4B); textiles y prendas de vestir (US3.65B) y otros productos (US2.34B). Un reporte de Bloomberg resalta que Vietnam se ha posicionado como el principal proveedor de computadores portátiles para Estados Unidos.

Las 10 principales mercancías exportadas por Vietnam entre enero y el 15 de abril de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Fuente: VIETNAM CUSTOMS.

Al mismo tiempo las importaciones aumentaron en US14,9B (49,6 %), pasando de US30,1B a US45B principalmente por el aumento sostenido y consolidación de su clase media.

El Gobierno Australiano identificó en 2021 que la consolidación de la clase media en los países miembros de ASEAN, especialmente la población de vietnamita en esa categoría socio económica, aumentaría el consumo de productos agrícolas.

Destacando en específico el consumo de licores, frutas y carne de res, productos que son percibidos como lujos accesibles, lo que debería llamar la atención de los exportadores chilenos.

Aunque en una primera aproximación este país nos sea ajeno, existen similitudes entre Chile y Vietnam en su toma de decisiones, donde destaca la coordinación de iniciativas público-privadas.

Por ejemplo, el productor de semiconductores y soluciones computacionales NVIDIA anunció en diciembre de 2024 la construcción del primer centro de I+D en Vietnam después de ocho años colaborando con más de 100 startups y 65 universidades, bajo una hoja ruta similar a las de CORFO y Start-Up Chile.

Por ende, si logramos entender que Vietnam al igual que Chile son potencias medias regionales con un alto pragmatismo económico y recorridos institucionales similares para su integración en los mercados globales, lo natural es buscar mayores espacios de cooperación e inversión bilateral, pero las cifras indican lo contrario.

El monitor de comercio global de Chatham House señala que Chile exportó US418M en 2022, siendo más de la mitad minerales para la producción industrial y el resto dividido principalmente en productos agrícolas y forestales. Mientras que Chile en el mismo año importó desde Vietnam US79,2M en el mismo tipo de productos.

Quizás no tenemos la población necesaria para interesar a los gigantes tecnológicos o para desarrollar una economía de escala que justifique una industria pesada de vehículos motorizados presentes en Vietnam, pero un requisito fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo de industrias es un entorno empresarial propicio para hacer negocios y la experiencia chilena sí entiende sobre eso.

El mundo está cambiando y el cierre del Estrecho de Ormuz nos ha recordado considerar los costes de hacer negocios, la calidad de la mano de obra, la capacidad de innovación de la mano de obra, el nivel de desarrollo de las infraestructuras, la solidez de las instituciones gubernamentales, la calidad de vida y la situación de seguridad frente a la delincuencia y el terrorismo para asegurar el bienestar de la población en lo cotidiano.

No debiese haber dudas de que Vietnam se está convirtiendo en uno de los actores más relevantes de la economía global.

En 2024, Vietnam era la economía número 32 (de 193) del mundo en términos de PIB (US476B a tipo de cambio actual), la número 12 (de 226) en exportaciones totales y la economía número 125 (de 193) en términos de PIB per cápita (a tipo de cambio actual).

En consecuencia, es razonable llamar a nuestras autoridades y empresarios a considerar el entorno de negocios de Vietnam como un espacio relativamente seguro para diversificar la exportación de sus productos y servicios, promover inversiones y captar capital humano, tanto por experiencias compartidas en el desarrollo del modelo económico como por la certeza de que es una ruta directa por el Océano Pacífico que no se encuentra expuesta a los principales riesgos logísticos y de seguridad que el resto del mundo enfrenta en la actualidad.

En un contexto de guerra en otros puntos críticos para el comercio del planeta, Chile posee otras vías para reforzar lazos bilaterales y su visibilidad como país pacífico y dispuesto a comerciar, como lo han demostrado los viajes del Buque Escuela Esmeralda (especialmente el viaje por el centenario del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Japón y Chile), intercambios académicos de investigación y la gestión del riesgo en desastres naturales.

Australian Government, Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (2023) <https://www.agriculture.gov.au/about/news/growing-demand-south-east-asia>

Bloomberg (2026) <https://www.bloomberg.com/graphics/2026-vietnam-trump-tariffs-supply-chain/>

Chatham House (2026) Chatham House Resource Trade Database (CHRTD). Disponible en: www.resourcetrade.earth

Embajada de Japón en Chile (2017) Resumen Historia de las Relaciones Bilaterales a nivel político. Disponible en: https://www.cl.emb-japan.go.jp/itpr_es/relaciones_bilaterales.html

General Statistics Office of Vietnam (2026) Reporte estadístico del primer trimestre de 2026, disponible en: <https://www.gso.gov.vn/en/import-export/>

Google Economic Impact (2024) Vietnam Digital Economy Report 2024. Google & Temasek.

OECD (2026) Vietnam Country Profile. Disponible en: <https://oec.world/en/profile/country/vnm>

OECD (2025), OECD Economic Surveys: Viet Nam 2025, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/fb37254b-en>.

Vietnam Customs (2026) Preliminary assessment of Vietnam international merchandise trade performance in the first half of April, 2026. Disponible en: <https://www.customs.gov.vn/index.jsp?pageld=4967&tkld=9708>

Vietnam Ministry of Information and Communications (2024) National Digital Transformation Program to 2025. Government of Vietnam.

CONTACTO

INSTITUTO LIBERTAD

Galvarino Gallardo 1509, Providencia, RM.

+56 2 27201700

www.institutolibertad.cl

comunicaciones@institutolibertad.cl

